

ОСОБЕННОСТИ АНТИКРИЗИСНОГО РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВО-БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ

ПОГОРЖЕЛЬСКАЯ Н.В.,
канд. экон. наук, доцент кафедры
финансовых услуг и банковского дела
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Исследование посвящено особенностям управления финансово-банковской системой в условиях современных кризисных процессов. Проведен анализ тенденций развития банковского сектора и финансового рынка с оценкой влияния антикризисных макропруденциальных мер в долгосрочной перспективе. Раскрыты значение, тенденции и особенности функционирования финансово-банковской системы в условиях прогнозируемых и неожиданных вызовов.

Ключевые слова: развитие, кризисы, вызовы, финансово-банковская система, банковский сектор, финансовые рынки, цифровизация

FEATURES OF ANTI-CRISIS DEVELOPMENT OF THE FINANCIAL AND BANKING SYSTEM IN THE CONTEXT OF MODERN CHALLENGES

POGORZHELSKAYA N.V.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor of the department of financial
services and banking
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The study is devoted to the features of managing the financial and banking system in the conditions of modern crisis processes. An analysis of development trends in the banking sector and financial market was carried out with an assessment of the impact of anti-crisis macroprudential measures in the long term. The significance, trends and features of the functioning of the financial and banking system in the context of predicted and unexpected challenges are revealed.

Keywords: development, crises, challenges, financial and banking system, banking sector, financial markets, digitalization

Постановка задачи. В современных условиях социально-экономическая ситуация в России и мире обусловлена многофакторным влиянием вызовов, вызванных как последствиями пандемии коронавируса, так и небывалым давлением политических и финансовых факторов, разрушившим глобальные логистические цепочки. Уникальным является уровень неопределённости, характеризующий практически все сферы жизнедеятельности в различных странах. Беспрецедентная финансовая волатильность вызвала необходимость осмысления специфики функционирования современной банковской системы и тенденций её развития, поскольку от её состояния зависит эффективность развития всей экономики.

Анализ последних исследований и публикаций. Антикризисные стратегии управления финансово-банковскими системами являются достаточно новым направлением для российской науки и практики. Среди отечественных учёных, занимающихся исследованием особенностей организации и управления финансовой устойчивостью банковской системы можно выделить работы: Абдикеева Н. М., Богдановой О. М., Букато Р. И., Викулина А. Ю., Гореликова К. А., Иванова В. В., Иванюка В. А., Дзюбан С. В., Домбровского А. П., Зайцева В. Б., Киселёва В. В., Киселёва Д. А., Кравец Л. Г., Лаврушина О. И., Ларионовой И. В., Маслаченкова Ю. С., Матовникова М. Ю., Мешковой Е. И., Молчанова А. В., Никулиной И. Е., Роговой О. Л., Образцова М. В., Пащенко Ф. Ф., Потаповой С. В., Солнцева О. Г., Савинской Н. А., Стихияс И. В., Таля Г. К., Тарасевич А. Л., Тарасова Н. П., Тосуняна Г. А., Усоскина В. М., Ходачника Г. Э., Юна Г. Б. и др.

Анализ работ показал, что в современных публикациях практически не рассматривается взаимосвязь и взаимозависимость макропруденциального регулирования и антикризисного управления финансово-банковской системой. Требуется разграничения: комплекс инструментов и методов, используемых для поддержания финансовой стабильности банковской системы в целом и отдельных кредитных учреждений; меры, направленные на недопущение и преодоление кризиса; механизмы урегулирования конкретной кризисной ситуации и деятельность по обеспечению постоянно действующей системы антикризисного регулирования банков.

Актуальность. Несмотря на оптимистические прогнозы успешной адаптации российской экономики, а, следовательно, и финансового сектора к санкционным шокам, внешние ограничения обострили стагнацию спроса и предложения, а динамика первого полугодия 2023 г. подтвердила, что с течением времени всё более существенное влияние на развитие будут оказывать средне- и долгосрочные эффекты беспрецедентного давления «недружественных» стран. Для их нейтрализации исключительно важное значение приобретает разработка и реализация соответствующих стратегий антикризисного развития финансово-банковской системы с учётом особенностей перехода отечественной экономики к модели структурной трансформации.

Цель исследования – рассмотрение тенденций развития финансового сектора экономики с определением особенностей формирования теоретико-методологических основ стратегии антикризисного развития в условиях современных вызовов. Рассмотреть возможности использования современных инструментов и механизмов дальнейшего совершенствования банковской деятельности, обусловленных, прежде всего, цифровизацией технологических процессов.

Изложение основного материала исследования. По мнению ряда современных зарубежных учёных, антикризисный менеджмент – это деятельность, необходимая для преодоления состояния, угрожающего существованию субъекта хозяйствования, при котором внимание акцентируется именно на выживании. В то же время подчёркивается позитивный характер кризисов, а с антикризисным менеджментом совершенствуются методы и инструменты, позволяющие прогнозировать приближение новых вызовов, требующих разработки новых концепций развития [1; 2].

Особенности банковского бизнеса, детерминирующие необходимость предотвращения кризисных процессов и их преодоления на начальных этапах, повлекли разработку новых подходов к формированию концепций исследования антикризисного управления в данной сфере. Поэтому антикризисное управление в коммерческом банке чаще всего рассматривается как комплексная система, способная минимизировать убытки и снизить риски в случае реализации наихудшего сценария развития в условиях экономического спада и финансовой волатильности.

Антикризисное управление предусматривает также систему, позволяющую выполнять не только основные функции субъекта хозяйствования, но и обеспечивать появление новых, более эффективных, направленных на адаптацию к ожидаемым вызовам [1]. Возникновение соответствующих угроз деятельности банковского сектора и отдельного кредитного учреждения может быть определено трансформацией внутренней структуры через внешние процессы.

Данные, предоставляемые Центральным Банком (ЦБ) о количестве действующих кредитных организаций на территории Российской Федерации, свидетельствуют о том, что их количество ежегодно снижается (рис. 1).

Рис. 1. Численность кредитных организаций в РФ в период 2010-2023 гг. (на начало года) [3]

Антикризисная политика реструктуризации, проводимая ЦБ РФ на протяжении 2010-2023 гг., привела к коренным изменениям банковского сектора, существенному огосударствлению системы, которое в 2020 г. достигло более 70%. Одновременно сократилось число недобросовестных банков, совершающих рискованные или вовсе незаконные финансовые операции.

Вместе с этим поддержание стабильности в банковской системе произошло во многом благодаря существенным вливаниям средств со стороны ЦБ РФ, которое являлось стратегически

обоснованным и привело к значительному смягчению воздействия на банки повторяющихся кризисов и соответствующих вызовов. Однако такая поддержка только в 2018 г. обошлась Банку России в 2,8 трлн руб. Более половины этих средств вернуть не представляется возможным.

Всего за период существования механизма финансового оздоровления в Российской Федерации через него прошли около 70 банков. При этом только менее 10% из них санация позволила остаться самостоятельными кредитными организациями, остальным пришлось пройти через процедуры слияния, поглощения или вовсе банкротства.

Стоит отметить изменение причин отзыва. Так, если в 2020 и 2021 гг. основными причинами были неадекватная оценка активов и недостаточное резервирование, то в 2022 г. – нарушение требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма и проведение сомнительных операций, связанных с обслуживанием теневого бизнеса и нелегальных участников финансового рынка.

В рамках саморегулирования банки стали активнее выдавать кредиты по плавающей ставке, что на фоне смягчения денежно-кредитной политики привело к изменению структуры финансовых результатов банковского сектора. Так, доля чистого процентного дохода в прибыли только за 2019-2020 гг. существенно снизилась по сравнению с 2017 и 2018 гг. [3]. Запуск льготных программ и предоставление заёмщикам кредитных каникул также способствовали сокращению чистой процентной маржи. В то же время более значительное воздействие на банковский сектор имели санкции, под которые в период 2022-2023 гг. напрямую попали 40 кредитных организаций, а оставшиеся лишились сотрудничества банков-корреспондентов и возможности проводить международные валютные операции.

Отдельно следует упомянуть финансовые потери, обусловленные уходом платёжных систем VISA и MasterCard, которые хоть и были смягчены работой платёжных систем «Мир» и Union Pay, но отразились на результатах функционирования всей экономики РФ. Так, прибыль банковского сектора в 2022 г. по сравнению с предыдущим годом снизилась на 99,9%, составив 203

млрд руб., что стало самым худшим результатом в абсолютных показателях с 2015 г.

В целом, своевременное управление Банком России денежно-кредитной политикой, валютными ограничениями, ключевой ставкой, регулятивными послаблениями в сфере резервирования, реструктуризации активов и капитала позволили кредитным организациям пережить острую фазу кризиса. Однако такой антикризисный механизм в условиях современных вызовов чреват накоплением дополнительных рисков и ухудшением качества кредитного портфеля. При этом стоит учитывать, что вызовы выступают внешними факторами глобального уровня, что определяет их как стратегические тенденции с проявлением одновременных изменений внешней и внутренней среды финансово-банковского сектора, обусловленных территориально-региональными особенностями развития Российской Федерации.

Так, предыдущие реформы, проведенные после мирового финансового кризиса, для восстановления и укрепления банковской системы, изменили распределение банков в зависимости от их капитала к взвешенным по риску активам, сделав их более устойчивыми (табл. 1). С учётом современных вызовов это позволило регуляторам рассматривать финансово-банковскую систему не как часть проблемы, а как элемент её решения. Поэтому в отношении финансово-банковской системы Банк России не ужесточал свою политику, а, напротив, стимулировал использование накопленных резервов для поддержки кредитования реального сектора экономики и населения. В частности, в рамках антикризисных мер Банк России временно снизил требования к капиталу и ликвидности, ввёл ограничения на выплату дивидендов. Одновременно пакеты фискальных стимулов оказали поддержку заёмщикам банков.

Таблица 1

Основные показатели финансово-экономического развития РФ в кризисные периоды с 2008 по 2022 гг.

№ пор.	Показатели	2008	2009	2013	2015	2017	2020	2021	2022	2022/ 2008
1	ВВП (в текущих ценах) трлн руб.	41,28	38,81	72,09	83,09	92,10	106,9 7	135,3	151,5	3,67
2	Совокупные активы банковского сектора, трлн руб.	26,89	27,31	54,38	77,47	77,96	103,8 4	120,5	134,8	5,01
3	Инфляция, %	13,28	8,8	6,45	12,91	2,52	4,91	8,39	11,94	0,90

4	Уровень безработицы, %	6,2	8,3	5,5	5,6	5,2	5,9	4,3	3,7	0,60
5	Отношение совокупных активов банковского сектора к ВВП, %	65,15	70,37	75,44	93,24	84,65	97,08	89,06	88,98	1,37
6	Капитал (собственные средства), млрд руб.	3,81	4,62	7,06	9,01	9,40	11,41	12,0	13,2	3,46
7	Отношение собственного капитала и совокупных активов, %	14,17	16,92	12,99	11,63	12,05	10,99	9,96	9,79	0,69
8	Индекс отношения ВВП к инфляции	3,11	4,41	11,18	6,44	36,55	21,79	16,13	12,69	4,08
9	Индекс отношения безработицы к инфляции	0,47	0,94	0,85	0,43	2,06	1,20	0,51	0,31	0,66
11	Рентабельность активов, %	-	-	-	0	1,0	1,7	2,41	2,37	-
12	Рентабельность балансового капитала, %	-	-	-	2,0	8,0	15,7	24,4	5,2	-

Источник: составлено и рассчитано автором на основе [12]

Количественный анализ основных показателей развития РФ за период с 2008 по 2022 гг. позволил установить состояние и тенденции влияния вызовов мировых экономик на инфляцию, безработицу и качественное состояние активов банковского сектора в периоды 2008-2009 гг., 2015-2017 гг. и 2022 г.

Обращает на себя внимание рост рентабельности активов банковского сектора на фоне катастрофического снижения рентабельности капитала, чего не наблюдалось в предыдущих кризисных периодах.

Вместе с тем, несмотря на отрицательную динамику 2022 г., банковский сектор сумел подтвердить свою финансовую устойчивость в тяжёлых кризисных условиях.

Основанием для повышения качества антикризисного управления рисками путём укрепления финансовой стабильности стало введение «базельских стандартов», позволяющих применять более гибкие подходы к экономической безопасности банковской деятельности. Поскольку существующий финансовый рынок становится всё более сложным и динамичным, а регуляторы не всегда своевременно реагируют на конъюнктуру, банкам была предоставлена «свобода выбора» собственных моделей управления «рисковыми» ситуациями. В рамках указанных стандартов также

появился новый подход к расчёту риска, основанный на внутренних рейтингах [8].

Ещё одним фактором, обеспечившим устойчивость банковского сектора, стали предоставленные Банком России послабления в части отражения в капитале убытков от торговых операций (составивших в первой половине 2022 г. 12% от капитала банков), а также резервирования проблемных активов. В 2023 г. общий объём резервов (с учётом обязательных резервов по заблокированным активам) составит 1,5 трлн руб., что 40% меньше, чем годом ранее. В то же время на фоне колоссального убытка в 1,447 трлн руб. от валютной переоценки в 2022 г. ослабление рубля по отношению к доллару США на 19% в первом полугодии 2023 г. позволило банковскому сектору получить прибыль в размере 1,679 трлн руб., перекрывшую предшествующие потери.

Значимой в анализируемый период была и роль рынка облигаций, объём которого позволил нивелировать кризисные процессы и явления за счёт существенного кредитного финансирования реальной экономики. Данные тенденции свидетельствуют о поступательной структурной трансформации сегментов финансово-банковской системы с усилением роли некредитных финансовых организаций и рынка капитала.

Прогнозируется, что, несмотря на рост ключевой ставки и стоимости риска по кредитным портфелям, прибыль по итогам 2023 г. превысит рекордные показатели досанкционного 2021 г. Однако с учётом выявленных тенденций опасения вызывает фактическое качество активов, которое будет иметь существенное влияние на реальный уровень капитализации банковского сектора и дальнейшее устойчивое развитие всей экономики Российской Федерации.

Так, ещё в условиях вызовов 2020-2021 гг. наблюдался значительный спад экономики, рост рисков просроченной задолженности и волатильности финансовых рынков, что привело к ухудшению качества кредитных портфелей коммерческих банков (табл. 2).

Как следует из табл. 2, объём кредитного портфеля растёт медленнее, чем просроченная задолженность (121,2 и 139,7% соответственно). Примерно 70% кредитного портфеля приходится на корпоративные займы, отражая степень влияния динамики развития данного сектора экономики на деятельность

коммерческих банков, в том числе на качество ссудной задолженности.

Таблица 2

Структура кредитного портфеля банковского сектора, трлн руб.

№ пор.	Показатели	1.01.19	1.01.20	1.01.21	2021/ 2019, %
1	Кредитный портфель, за вычетом резервов на возможные потери	50,64	53,42	61,12	120,7
1.1	Кредиты, приобретенные права требования и прочие размещенные средства	55,79	59,18	67,60	121,2
	Просроченная задолженность	2,93	3,52	4,09	139,6
1.1.1	Корпоративные кредиты	38,01	39,00	44,76	117,8
1.1.1.1	Нефинансовые организации	32,90	33,25	37,15	112,9
	Просроченная задолженность	2,04	2,57	2,92	143,0
1.1.1.2	Финансовые организации	4,64	5,23	6,99	150,7
	Просроченная задолженность	0,08	0,14	0,20	254,9
1.1.1.3	Индивидуальные предприниматели	0,47	0,53	0,62	132,2
	Просроченная задолженность	0,06	0,05	0,05	87,5
1.1.2	Государственные структуры	0,89	0,82	0,81	91,2
1.1.3	Физические лица	14,90	17,65	20,04	134,5
	Просроченная задолженность	0,76	0,76	0,93	122,6
1.1.4	Приобретенные права требования	1,77	1,49	1,76	99,2
1.1.5	Прочее	0,22	0,21	0,23	103,5
1.2	Резервы на возможные потери	-5,15	-5,27	-6,08	118,2
1.3	Переоценки и корректировки МСФО 9	-	-0,49	-0,40	-
	Всего просроченная задолженность	5,86	7,04	8,19	139,7
	Кредиты с просроченной задолженностью свыше 90+	3,69	3,68	4,26	115,4
	Просроченные проценты по кредитам	0,23	0,66	0,78	344,4

Источник: составлено и рассчитано автором на основе [12]

Отраслевая структура корпоративных кредитов за рассмотренный период существенно не изменилась [12]. По размеру задолженности в 2020 г. лидировала обрабатывающая промышленность (26,1%), на долю сельского хозяйства и добывающего сектора приходилось всего по 6,1 и 5,8% соответственно.

Вопреки существенному расширению кредитного портфеля в 2020 г., процентные доходы по займам, предоставленным негосударственным коммерческим организациям, сократились, по сравнению с 2019 г., на 10,6%. Потерю процентных поступлений банки компенсировали опережающим ростом комиссионных доходов, прирост которых в 2019 г. составил 72,1%, а в 2020 г. упал до 1,2% [6]. В 2022 г. корпоративный кредитный портфель банковского сектора вырос на 14,3%, превысив темпы роста 2021 г.

(11,7%). Ссудная задолженность предприятий нефинансового сектора и финансовых организаций (без учёта межбанковских кредитов) росла на протяжении всего исследуемого кризисного периода 2019-2022 гг. и в первые месяцы 2023 г. достигла 59,2 трлн руб. превысив более чем на 15% годовые значения 2021 г.

Весомую поддержку кредитованию крупных предприятий и субъектов МСП в условиях адаптационного спада российской экономики оказали прямые финансовые меры Правительства и Банка России, которые в 2022 г. составили около 13 трлн руб. (бюджет и Фонд национального благосостояния около 1,5 трлн руб.; программы льготного кредитования – 4 трлн руб.; поручительства ВЭБ.РФ – 1 трлн руб.; реструктуризация займов по плавающим ставкам и программам Банка России – 6 трлн руб.).

Особенностью развития финансово-банковской системы в современных санкционных условиях является необходимость наряду с поддержанием текущей деятельности формировать приоритетные направления кредитования проектов структурной трансформации российской экономики, достижению технологической независимости и переориентации международных экономических связей, что предполагает увеличение объемов и сроков кредитования. Но здесь существуют принципиальные ограничения, которые в случае их недооценки могут приводить к снижению динамики кредитного процесса. Так, структурная трансформация связана со значительно возросшими потребностями в инвестициях и ростом роли долевого капитала в финансировании, которые могут существенно различаться по отраслям и регионам. Это потребует изменения пропорции долгового и долевого финансирования и развития финансовых инструментов управления капиталом. Как следствие, антикризисную политику целесообразно рассматривать не только на уровне банковской системы, но и с учётом особенностей функционирования финансового рынка, который, несмотря на санкционные ограничения, остаётся частью международной финансовой системы. Поэтому через финансовый рынок может происходить инвестирование не только за счёт внутренних сбережений, но и путём привлечения иностранного капитала из дружественных стран в российскую экономику. Для этого необходимо создавать благоприятные условия и учитывать, что эффективность развития финансового рынка, являющегося частью экономической системы, во многом обусловлена моделью

российской экономики и подходами к преодолению возникающих вызовов.

В частности, по итогам первого полугодия 2022 г. на фоне роста волатильности и снижения котировок активы финансового рынка сократились на 6,3%, составив 151,1 трлн руб. (по сравнению с 161,2 трлн руб. или 123,0% ВВП на конец 2021 г.). В основном это произошло из-за сжатия активов небанковских финансовых организаций, прежде всего профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Особое внимание следует уделить долговому рынку, который продолжил демонстрировать положительную динамику в первой половине 2023 г., хотя и не такую активную, как в конце 2022 г., когда только за декабрь было размещено совокупно бумаг на 900 млрд руб., что стало крупнейшим месячным приростом за всю историю российского рынка облигаций. Так, на МосБирже общий объём торгов в июне 2023 г. достиг 97,3 трлн руб. (+32,4% по сравнению с июнем 2022 г.). Рост фиксируется по всем сегментам. Торговый объём на фондовом рынке составил 3,073 трлн руб. (без учёта однодневных облигаций); объём торгов акциями, депозитарными расписками и паями – 1,893 трлн руб., корпоративными, региональными и государственными облигациями – 1,180 трлн руб. В июне 2023 г. на фондовом рынке МосБиржи было размещено 68 облигационных выпусков на общую сумму 2,283 трлн руб., включая объём размещения однодневных облигаций на 1,784 млрд руб. Объём торгов на срочном рынке составил 6,9 трлн руб. (5,3 трлн в июне 2022 г.), на валютном рынке – 23,8 трлн руб. (17,8 трлн в аналогичном периоде 2022 г.). Торговый объём инструментами спот достиг отметки 8,4 трлн руб., инструментами своп и форвард – 15,4 трлн руб. Совокупный объём сделок на внебиржевом рынке акций с центральным контрагентом (ЦК) преодолел планку в 20 млрд руб. с момента запуска сервиса в апреле 2023 г.

Доля юаня на валютных торгах в середине 2023 г. достигла рекордного уровня в 41,5% от общего объёма торгов, в то время как доллар опустился ниже 40%.

Торговый объём на денежном рынке Московской биржи достиг значения 61,7 трлн руб. (48,4 трлн руб. в июне 2022 г.), на рынке драгоценных металлов (по инструментам своп и спот) – 29 млрд руб. (8,7 млрд руб. в 2022 г.), в том числе объём торгов

золотом – 28,2 млрд руб. (8,5 млрд руб. в июне 2022 г.). Остатки на «золотых» счетах клиентов физ. и юрлиц в российских банках в июне составили 69,7 тонны (-17% от февраля 2022-го года). При этом основной объём 53,8 т концентрируются в Сбербанке.

Число физических лиц, имеющих брокерские счета на МосБирже, увеличилось за июнь 2023 г. на 388 тыс. чел. до уровня 25,95 млн. В объёме торгов акциям доля физических лиц составляет более 2/3, в объёме торгов облигациями – 1/3, на спот-рынке валюты – 18,2%, на срочном рынке – 61%. В 2023 г. самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов являются акции Сбербанка (30,6%), привилегированные акции Сбербанка (7,9%), акции Газпрома (18,4%), ЛУКОЙЛа (11,4%), Норникеля (7%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (5,9%), Яндекса (5,7%), НОВАТЭКа (4%) и Магнита (3,8%) [16].

Активы российских инвесторов-физлиц составили 7 трлн руб. (максимальное значение с 2018 г. со среднегодовым ростом около 23%). Активы страховых компаний, пенсионных и паевых фондов достигли 28 трлн руб.

Из-за санкций кредитные организации, физические и юридические лица, участвующие во внешнеэкономической деятельности, столкнулись с рядом трудностей в виде рисков блокировки активов и отсутствия гарантий бесперебойности платежей. Внедрение новых цифровых технологий и поддержка инноваций на финансовом рынке способствуют повышению финансовой доступности различных видов финансовых инструментов для удовлетворения потребностей граждан и бизнеса, появлению новых бизнес-моделей, повышению производительности труда и, в конечном счёте, вносят вклад в структурную трансформацию российской экономики.

Итак, макроэкономические, технологические и социальные факторы, обусловленные влиянием пандемии коронавируса и санкционным давлением, оказали существенное влияние на динамику финансово-банковского сектора в 2019-2023 гг., во многом определив вектор его развития в ближайшие годы, – значительный рост рынка капитала на основе ускоренной цифровизации и экосистемной трансформации. Представленные на рис. 2 данные сравнительного анализа ведущих экономик мира с РФ позволили оценить степень внедрения цифровизации как прогрессивного, активно развивающегося резерва стратегического

развития, реформирования и повышения эффективности всех сфер производственно-экономической деятельности различных стран.

Уровень цифровой экономики в ВВП России более чем в 2,5 раза ниже, чем у мировых лидеров США, Китая и стран ЕС, что обусловило значительное отставание от ведущих стран по трансформации существующей структуры и моделей рынков, а, следовательно, и качеству жизни людей. Наблюдается существенная дифференциация степени диджитализации разных секторов экономики, которая определяет отставание России в развитии ключевых отраслей, в том числе транспорте и добыче полезных ископаемых (кроме нефти и газа).

Рис. 2. Доля составляющих цифровой экономики в ВВП России и других стран, % [13]

Особая роль в сокращении указанных «разрывов» принадлежит финансово-банковскому сектору, призванному в дальнейшем стать катализатором цифровизации в других отраслях экономики. Так, согласно полученным результатам исследования, Россия является одним из десяти лидеров по эффективности цифровизации банковского сектора в мире (рис. 3).

В сфере финансовой деятельности уровень цифровизации в России достаточно высок, а потому в банковском секторе пройдена (по многим позициям) стадия классического состояния организации и уже активно реализуется большинство направлений цифрового развития. При этом процесс перехода от классической системы ведения бизнеса к созданию экосистемы нельзя считать единовременным этапом, которому просто предшествует техническая и юридическая подготовка соответствующей базы.

Рис. 3. Индекс цифровизации банковского сектора в мире и России по исследованию Deloitte, % [14]

Внедрение цифровых технологий в финансово-банковские продукты и услуги способствовало привлечению на рынок дополнительного капитала частных клиентов и активизировало участие банков в создании экосистем, что отразило новые тенденции экономического развития в России. Экосистемы обеспечивают интеграцию различных платформенных решений и сервисов, которые в условиях обостряющейся конкуренции позволяют банкам выйти за пределы традиционного сектора финансовых услуг и занять высокодоходные нефинансовые сегменты рынка путём «встраивания» в возобновляемый цикл других экономических контрагентов и преодолевая государственные границы. Однако, по данным мировой практики, создание банковской экосистемы имеет положительный финансовый результат лишь в 6% случаев, а затраты на её создание занимают почти половину имеющихся у банков ресурсов [15]. Поэтому развитие банковских экосистем в рамках реализации концепции цифровизации будет способствовать дальнейшему росту монополизации и вытеснению других кредитных организаций. Создание и совершенствование банковской экосистемы зависит от выбора стабильных, зарекомендовавших себя платформ, облачных сервисов и систем обработки баз данных, которые заложены в основу создания всей экосистемы и определяют масштабы рисков и угроз в развитии банковской деятельности.

Итак, технический прогресс и связанные с ним инновации являются ключевым драйвером в стратегическом управлении

финансово-банковской системой. В рамках стратегии антикризисного развития современных вызовов цифровизация затрагивает не только банковские продукты и технологии, но и процессы взаимодействия Центрального Банка с финансовыми посредниками.

Среди инновационных цифровых технологий, применяемых Центральным Банком и поднадзорными организациями, можно выделить технологии – SupTech и RegTech, которые используются не только для оперативного контроля и взаимодействия между регулятором и финансово-банковскими учреждениями, но и для оптимизации внутренних бизнес-процессов, что способствует снижению ресурсных затрат, повышает эффективность деятельности и качество управления рисками. Для позитивного тренда развития в условиях санкций существенное значение будет иметь готовность финансовой системы и экономики в целом гибко адаптироваться как к уже сформировавшимся, так и к новым вызовам, а также своевременно использовать открывающиеся возможности.

Признавая существенную роль финансово-банковской системы в социально-экономическом развитии РФ, необходимо отметить, что финансовый рынок не может быть его единственным драйвером. Хотя его динамика в наибольшей степени сказывается на улучшении делового климата, преодоление структурных диспропорций экономики, требует институционального совершенствования и обеспечения добросовестной конкуренции. Стимулирование экономического роста исключительно при помощи инструментов финансового рынка и с опорой на заёмное финансирование без учёта структурных ограничений, а также избыточное кредитование низкорентабельных, убыточных проектов могут, напротив, привести к негативным последствиям для граждан, бизнеса, экономики в целом. Успешное решение этих комплексных задач требует объединения государственных и частных усилий на всех уровнях, что будет способствовать достижению поставленных национальными программами целей развития страны.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. В условиях рецессии и стагнации мировой экономики, снижения устойчивости финансово-банковской системы, усиления конкурентной борьбы за рынки и

ресурсы всё большее распространение приобретает использование методов недобросовестной конкуренции, санкций и протекционизма во всех сферах хозяйственной деятельности. Усиление рыночной волатильности, неустойчивость международной финансовой системы увеличивают дисбаланс между виртуальной и реальной экономикой. В то же время высокая экономическая взаимозависимость стран и регионов замедляет процессы формирования новых международных производственно-торговых цепочек, вызывая исчерпание инвестиционных потоков в финансово-банковской сфере при одновременном возрастании роли антикризисного управления со стороны государства. Формированию и сохранению устойчивости финансово-экономического развития препятствуют накопленные социально-экономические диспропорции отдельных стран и регионов, неэффективность системы регулирования международных отношений и инструментов управления деловой активностью.

Трансформация структуры и принципов мирового порядка влечёт за собой появление не только новых вызовов и угроз для Российской Федерации, но и дополнительных возможностей. Перспективы стратегического развития и позиционирования России в мировой экономике детерминируются её внутренним потенциалом и конкурентными преимуществами, в том числе на основе цифровизации финансово-банковской сферы.

Являясь крупнейшим сегментом российского финансового рынка, банковский сектор, даже с учётом влияния современных вызовов, демонстрирует определенный рост и остаётся главным источником финансирования реального сектора экономики. В целом, конкурентоспособность, а в итоге инвестиционная привлекательность банковской деятельности, как в России, так и за рубежом, остаётся относительно высокой, что повышает значение развития рынка капитала.

Существенную роль в создании благоприятной среды для устойчивого развития финансово-банковского сектора сыграл переход Банка России к режиму превентивного инфляционного таргетирования. Данный подход в рыночных условиях свободного движения капитала, изменения глобальной экономической конъюнктуры, повышенной волатильности рынков обеспечил устойчивость финансово-банковской системы к внешним шокам. Значимым фактором развития также является сбалансированная

динамика структурных и ценовых показателей финансово-банковской системы в соответствии с фундаментальными условиями, определяющими отсутствие перегрева («пузырей») на рынке или в его отдельных сегментах. Системная финансовая стабильность обеспечивается прежде всего взаимодополняющими инструментами макро- и микропруденциального регулирования.

В условиях цифровой трансформации экономики РФ особо актуальным становится применение прогрессивных цифровых технологий в банковской практике и внедрение особых экосистем. По сравнению со многими другими сферами экономики данное направление содержит значительные предпосылки эффективного развития. А потому именно российский банковский сектор имеет все основания для укрепления сложившихся тенденций по формированию позитивного опыта внедрения высокоэффективных цифровых систем антикризисного управления, что позволит повысить эффективность деятельности и выйти на новый этап социально-экономического развития страны.

Список использованных источников

1. Стихияс, И. В. Проблемы и перспективы развития антикризисного управления в банковской системе / И. В. Стихияс. – Текст : непосредственный // Известия Дальневосточного Федерального Университета. Экономика и Управление. – 2014. – № 1 (69). – С. 100-107.

2. Зайцев, В. Б. Антикризисное управление в коммерческом банке / В. Б. Зайцев, И. В. Ларионова, Е. И. Мешкова. – Москва : Кнорус, 2021. – 180 с. – Текст : непосредственный.

3. Банковский сектор : сайт. – Банк России, 2000-2023. – URL: http://www.cbr.ru/analytics/bank_sector/ (дата обращения: 06.08.2023). – Текст : электронный.

4. Сивоброва, И. А. Социальные риски цифровой трансформации общества / И. А. Сивоброва. – Текст : электронный. – URL: <https://narfu.ru/upload/medialibrary/6a0/Sivobrova-I.A.-Sotsialnye-riski-tsifrovoy-transformatsii-obshchestva.pdf>. (дата обращения: 06.08.2023).

5. Банковская система России 2023. Текущие задачи кредитования экономики / Ассоциация Банков России. – XXIII Всероссийская банковская конференция. – Информационно-аналитическое обозрение. – Май, 2023. – 78 с. – Текст :

электронный. – URL: https://asros.ru/upload/iblock/7ae/8q0etcshf8lpzniekw05suv1p5r84g1s/AB_broshyura_N7_v.1.2_postranichno_190523.pdf (дата обращения: 06.08.2023).

6. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400). – Администрация Президента России, 2023. – Текст : электронный. – URL: <http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/QZw6hSk5z9gWq0p1D1ZzmR5cER0g5tZC.pdf>. (дата обращения: 06.08.2023).

7. Атаева, Л. Б. Анализ современного состояния финансового рынка Российской Федерации / Л. Б. Атаева. – Текст : непосредственный // Вестник Академии знаний. – 2022. – № 50 (3). – С. 407-410.

8. Соколов, А. П. Управление экономической безопасностью банковского сектора в условиях финансового кризиса: монография / А. П. Соколов, К. О. Семенов. – Курск: Университетская книга, 2021. – 171 с. – Текст : непосредственный.

9. О развитии банковского сектора Российской Федерации в июле 2023. – Банк России. – Информационно-аналитический материал. – Август 2023. – 23 с. – Текст : электронный. – URL: https://cbr.ru/Collection/Collection/File/46276/razv_bs_23_07.pdf. (дата обращения: 06.08.2023).

10. Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на 2023 год и период 2024 и 2025 годов. – Банк России, Москва 2022. – 85 с. – Текст : электронный. – URL: https://cbr.ru/Content/Document/File/143773/onfr_2023-2025.pdf (дата обращения: 06.08.2023).

11. Гусейнов, Р. М. Факторы снижения качества ссудной задолженности и трудности её управления в кредитных организациях России / Р. М. Гусейнов. – Текст : непосредственный // Финансовые рынки и банки. – 2021. – № 1. – С. 46-50.

12. Статистические показатели банковского сектора Российской Федерации : сайт. – Банк России, 2000-2023. – URL: https://www.cbr.ru/statistics/bank_sector/review/ (дата обращения: 06.08.2023). – Текст : электронный.

13. Щербакова, Н. В. Цифровые технологии в банковском секторе РФ: особенности и сопутствующие угрозы / Н. В. Щербакова. – Текст : непосредственный // Вестник Кемеровского государственного университета. Серия:

Политические, социологические и экономические науки. – 2021. – Т. 6, № 1 (19). – С. 136-146.

14. Уровень цифровой зрелости банков: как банки реагируют на цифровую революцию/эволюцию? – Текст : электронный. – URL: <https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/research-center/articles/digital-banking-maturity-2020.html> (дата обращения: 06.08.2023).

15. Пакова, О. Н. Особенности и проблемы реализации «Индустрии 4.0» в современном банковском секторе / О. Н. Пакова, Ю. А. Коноплева, А. И. Дедук. – Текст : непосредственный // Вестник северо-кавказского федерального университета. – 2021. – № 2 (83). – С. 98-106.

16. Теплова, Т. В. Мониторинг финансового рынка РФ / Т. В. Теплова, Т. В. Соколова, С. В. Гуров. – Текст : электронный // Центр финансовых исследований и анализа данных НИУ ВШЭ. – Июнь 2023. – URL: <https://fmlab.hse.ru/data/2023/07/07/2077053050/финансовый%20рынок%20июнь%202023.pdf> (дата обращения: 06.08.2023).

17. Финансовые рынки : сайт / Банк России, 2000-2023. – URL: <https://cbr.ru/statistics/finr/> (дата обращения: 06.08.2023). – Текст : электронный.

УДК 311.313

DOI

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СТАТИСТИКИ

СВЕТЛИЧНАЯ Т.В.,

канд. экон. наук, доцент,

**доцент кафедры финансовых услуг и
банковского дела**

ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,

**Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В статье проанализирован инструментарий статистического исследования; определена классификация групп показателей, по которым рекомендуется проводить сбор и обработку статистических данных; определена роль трансграничного сотрудничества в современных условиях ведения хозяйства; охарактеризована специфика формирования трансграничной статистики; очерчены перспективы и приоритетные